

JAVASCRIPT TILIDA O'ZGARUVCHILAR BILAN ISHLASH

Odilov Fahriddin

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Fizika – matematika fakulteti

304 – MI guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7936960>

Anotatsiya: Ushbu tezisdan JavaScript dasturlash tilida o'zgaruvchilarni e'lon qilishning usullari, o'zgaruvchilarni nomlash qoidalari va o'zgaruvchilar qamrovi (scope) haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: JavaScript, o'zgaruvchi, var, let, const, scope.

Аннотация: В данной диссертации представлена информация о методах объявления переменных в языке программирования JavaScript, правилах именования переменных и области видимости переменных.

Ключевые слова: JavaScript, переменная, var, let, const, область видимости.

Abstract: This thesis provides information on the methods of declaring variables in the JavaScript programming language, the rules for naming variables, and the scope of variables.

Keywords: JavaScript, variable, var, let, const, scope.

JavaScript tilida o'zgaruvchilar - bu ma'lumotlarni saqlash uchun konteynerlar (ma'lumotlar qiymatlarini saqlash). JavaScriptda o'zgaruvchilarni e'lon qilishning 4 xil usuli bor bo'lib quyidagilar kiradi: var, let, const va hech narsa ishlatmasdan.

O'zgaruvchilar - bu ma'lumotlarni saqlash uchun konteynerlar (ma'lumotlar qiymatlarini saqlash). Ushbu misolda, **x**, **y** va **z**, o'zgaruvchilar bo'lib, ular **var** kalit so'z bilan e'lon qilinadi:

```
var x = 5;
var y = 6;
var z = x + y;
```

INNOVATIVE

Ushbu misolni **let** kalit so'zi bilan e'lon qilishga misol keltiramiz.

```
let x = 5;
let y = 6;
let z = x + y;
```

O'zgaruvchilar

Indentifikatorga biriktirilgan literal o'zgaruvchi deb ataladi, ulardan dasturning keyingi qismida foydalanishingiz mumkin.

JavaScriptda o'zgaruvchilarga hech qanday tip biriktirilmaydi. Biron-bir tipdaqi qiymatni o'zlashtirgandan so'ng o'zgaruvchiga boshqa tipdagi qiymatni bersangiz hech qanday xatolik yuz bermaydi va o'zgaruchi yangi tipni o'zlashtirib oladi. Shuning uchun JavaScriptni ba'zida tipizatsiyaga ega emas deyishadi. Ammo bu mutlaqo noto'g'ri, JavaScript tipizatsiyaga ega va u "dinamik tipizatsiya" qoidalari asosida ishlaydi.

O'zgaruvchidan foydalanish uchun uni avval e'lon qilish kerak. JavaScriptda buni 3 xil usulda amalga oshirish mumkin: var, let yoki const kalit so'zlari orqali. Bularning har biri turli maqsadlarda ishlatiladi.

var orqali e'lon qilishES2015 gacha var o'zgaruchini e'lon qilishning yagona yo'li bo'lgan.
var a = 0

Agar var soʻzini qoʻyishni unutsangiz, siz eʼlon qilinmagan oʻzgaruvchiga qiymat berayotgan boʻlasiz va natija siz kutgandek boʻlmaydi. Zamonaviy muhitlarda yoki strict rejimi yoqilgan boʻlsa, yuqoridagi holatda xatolik yuz beradi. Eski muhitlarda (yoki strict rejimi oʻchirilgan boʻlsa), oʻzgaruvchini initsializatsiya qiladi va global obyektga biriktirib qoʻyadi. Qoʻshimcha maʼlumot uchun, initsializatsiya — oʻzgaruvchiga dastlabki qiymatni oʻzashtirish jarayoni. oʻzgaruvchini eʼlon qilganda uni initsializatsiya qilmasangiz, u undefined qiymatini oʻzlashtiradi va unga yangi qiymat bermaguningizcha bu holatni saqlab turadi.

```
var a // typeof a === 'undefined'
```

Bir oʻzgaruvchini bir necha marta eʼlon qilishingiz mumkin, bunda oldingisi inkor qilinadi:

```
var a = 1
```

```
var a = 2
```

Bir qatorida bir nechta oʻzgaruvchilarni eʼlon qilishingiz ham mumkin:

```
var a = 1, b = 2
```

Ushbu misolda, **x**, **y** va **z**, eʼlon qilinmagan oʻzgaruvchilar:

```
x = 5;
```

```
y = 6;
```

```
z = x + y;
```

Oʻzgaruvchilarni eʼlon qilish uchun var, let va const kalit soʻzlari ishlatiladi. var kalit soʻzi 1995 yildan 2015 yilgacha barcha JavaScript kodlarida qoʻllaniladi. let va const kalit soʻzlari 2015 yildan boshlab JavaScript kodlarida qoʻllaniladi. Agar siz eski browser ishlatsangiz u holda var kalit soʻzidan foydalanishingiz zarur boʻladi. const kalit soʻzi bilan eʼlon qilingan oʻzgaruvchi oʻzgartirib boʻlmaydi. Misol uchun PI ni qiymati oʻzgarmas boʻlib uni const bilan eʼlon qilishimiz mumkin. Oʻzgaruvchi nomlari harflar (A-Z va a-z), raqamlar (0-9), pastki chiziq () va dollar belgisi (\$) dan iborat boʻlishi mumkin. Oʻzgaruvchi nomlari raqam bilan boshlanmasligi kerak. Oʻzgaruvchi nomlari JavaScriptda maxsus maʼnoga ega boʻlgan kalit soʻzlardan foydalanib boʻlmasligi kerak. Oʻzgaruvchi nomlari katta-kichik harflarga sezgir. Oʻzgaruvchi nomlari maʼnoli va tushunarli boʻlmasligi kerak. Oʻzgaruvchilar qamrovi (scope) bu oʻsha oʻzgaruvchining koʻrinish nuqtasi va oʻsha nuqtada unga murojaat etish imkoniyatini anglatadi. JavaScriptda ikkita turi scope bor: global scope va local scope. Global scope da eʼlon qilingan oʻzgaruvchi kodning har qaysi joyidan koʻrinishi mumkin va murojaat etish mumkin. Local scope da eʼlon qilingan oʻzgaruvchi faqatgina shu scope ichida koʻrinishi mumkin va murojaat etish mumkin. Local scope da function scope va block scope ga ajratiladi. Function scope da eʼlon qilingan oʻzgaruvchi faqatgina shu funksiya ichida koʻrinishi mumkin va murojaat etish mumkin. Block scope da eʼlon qilingan oʻzgaruvchi faqatgina shu blok ichida koʻrinishi mumkin va murojaat etish mumkin. Blok bu {} orasidagi kod hisoblanadi. var kalit soʻzi bilan eʼlon qilingan oʻzgaruvchi function scope ga tobe boʻladi. let va const kalit soʻzlari bilan eʼlon qilingan oʻzgaruvchi block scope ga tobe boʻladi.

Xulosa:

Ushbu tezisdan JavaScript dasturlash tilida oʻzgaruvchilar mavzuini tahlil qildik. Biz oʻrganib chiqdik ki, JavaScriptda oʻzgaruvchilar nima, ularni nomlash qoidalari nima va ularning turli xil scopelari nima. Biz shuningdek, var, let va const kalit soʻzlari orqali oʻzgaruvchilar bilan ishlashni ham koʻrib chiqdik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "JavaScript dasturlash tilida funksiyalar" avtori Rustamjon Jumayev
2. Hakimjon og, I. M. A. (2023). BO 'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O 'QITUVCHILARIGA "MUHANDISLIK KOMPYUTER GRAFIKASI" FANINI O 'QITISH JARAYONIDA ULARNING BADIY-IJODIY QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI. Conferencea, 34-38.
3. Hakimjon o'g, I. M. A. (2023). TASVIRIY SAN'AT VA MUHANDISLIK GRAFIKASI YO 'NALISHI TALABALARINI BADIY IJODIY QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA KOMPYUTER GRAFIKASINI O 'RNI. Conferencea, 130-138.
4. Hakimjon og, I. M. A. (2023). TA'LIMNI KOMPYUTERLASHTIRISH VA O'QITISHNING O'ZIGA XOS USULLARINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI. Conferencea, 7-11.
5. Hakimjon og, I. M. A. (2023). SAN'AT PEDAGOGIKASI SOHASIDA BO'LAJAK MUTAXASSISLARNI BADIY TAYYORLASHNING NAZARIY ASOSLARI. Conferencea, 1-5.
6. Hakimjon og, I. M. A. (2023). TASVIRIY SAN'AT FANI O 'QITUVCHILARI BADIY-IJODIY QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA KOMPYUTER GRAFIKASINING AHAMYATI. Conferencea, 5-11.
7. Гулямов, К. М. (2022). БУЛАЖАК ТАСВИРИЙ САНЪАТ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ КОМПЬЮТЕРДА ГРАФИК МОДЕЛЛАШТИРИШ АСОСИДА КАСБИЙ ТАЙЁРЛАШ МОДЕЛИ. УЧИТЕЛЬ, 3(4).
8. Ikromov, M. X., & Abdullaev, A. X. (2022). METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF ARTISTIC AND CREATIVE ABILITIES OF FUTURE TEACHERS OF FINE ARTS IN THE PROCESS OF TEACHING COMPUTER GRAPHICS. International Journal of Early Childhood Special Education, 14(7).
9. Gulyamov, K. M., & Ikromov, M. H. (2021). Development of artistic and creative abilities of future teachers of fine arts through computer graphics. JournalNX, 7(06), 95-99.
10. Ikromov, M. X. O., & Qizi, Z. M. (2022). MARKAZIY OSIYODA GRAFIKANING RIVOJLANISHIGA HISSA QO'SHGAN BUYUK OLIMLAR. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2(5), 627-630.
11. Makhmudovich, G. K., & Hakimjon o'g, I. M. A. (2022). DEVELOPMENT OF CHILDREN'S ARTISTIC AND CREATIVE ABILITIES IN THE PROCESS OF TEACHING UZBEK FOLK APPLIED DECORATIVE ARTS. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(5), 957-963.
12. MUBINAKHON, I., & ANASKHON, I. M. The Importance of Using the Ict to Increase the Efficiency of Education. JournalNX, 7(1), 106-108.
13. Хонбобоев, X. O., Икромова, M. X., & Икромов, M. A. X. (2016). Та'limda axborot texnologiyalarni qollashning oziga xos xususiyatlari. Молодой ученый, (3-1), 21-22.
14. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Theoretical and practical principles of improving the content of the pedagogical activity of ICT teachers of professional educational institutions in the conditions of information of education." (2022).
15. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Methodological foundations for improving the content of training future ict teachers in the conditions of digital transformation of education." (2022): 9-11.
16. Melikyzievich, Siddikov Ilkhom, et al. "THE METHOD OF REFERENCE TESTS FOR THE DIAGNOSIS OF DIGITAL DEVICES." International Journal of Early Childhood Special Education 14.7 (2022).

17.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Designing an electronic didactic environment to ensure interdisciplinary integration in the teaching of" Informatics and information technologies" during professional education." Confrencea 11.11 (2023): 78-82.

18.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Aroyev Dilshod Davronovich. "INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IS AN IMPORTANT PART OF DEVELOPING THE PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS." Open Access Repository 9.1 (2023): 93-101.

19.Juraev, M. M. "ZY Xudoyberdiyev Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the System of professional education." European Scholar Journal (ESJ)//ISSN (E): 2660-5562.

20.Xudayberdiyev, Zayniddin Yavkachevich, and Muzaffarjon Mansurjonovich Juraev. "Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the system of professional education." (2021).

